

ORGANIK USULDA UZUM YETISHTIRISH VA UNI QAYTA ISHLASH ISTIQBOLLARI

Одинаев Мирзамад Исаевич

қишлоқ хўжалиги фанлари фалсафа доктори (PhD)
Тошкент давлат аграр университети, Ўзбекистан.

Ruziqulova Zaynura Yuldoshevna

О'симliklarni himoya qilish ilmiy tadqiqot instituti
kichik ilmiy xodimi, Ўзбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17513731>

Annotatsiya

So'nggi yillarda organik oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab jadal sur'atlarda ortib bormoqda. Bu esa inson salomatligiga xavf tug'diruvchi pestitsidlar va agroximikatlardan voz kechish zaruriyatini kuchaytirmoqda. Ayniqsa, po'sti bilan iste'mol qilinadigan mevalar, jumladan uzum yetishtirishda organik yondashuvlar katta ahamiyat kasb etmoqda. Organik dehqonchilik usullari tuproqdagi organik uglerod miqdorini va namlikni oshiradi, mikrobiologik faollikni kuchaytiradi, ekinlarning oziqlanish sharoitini yaxshilaydi hamda hosil sifati va barqarorligini oshiradi. Turli organik manbalarni birgalikda qo'llash natijasida mevali ekinlar ozuqa moddalari bilan to'liq ta'minlanadi, bu esa ularning ekotizimga salbiy ta'sirisiz rivojlanishiga imkon beradi. Shuningdek, organik uzum yetishtirish inson salomatligi, atrof-muhit barqarorligi va iqtisodiy foyda nuqtayi nazaridan istiqbolli yo'nalish sifatida e'tirof etilmoqda.

Kalit so'zlar: uzum, organik dehqonchilik, bioo'g'itlar, barqaror hosildorlik, sifat.

O'zbekiston qadimdan uzumchilik madaniyati rivojlangan hududlardan biri hisoblanadi. Mamlakatning iliq iqlimi, unumdor tuproqlari va sug'orish tizimlarining mavjudligi uzum yetishtirish uchun qulay tabiiy sharoit yaratgan. Uzum respublika agrar sohasining muhim tarmoqlaridan bo'lib, u nafaqat yangi iste'mol qilinadigan mahsulot sifatida, balki vino, sharbat va mayiz kabi qayta ishlangan mahsulotlar ishlab chiqarish uchun ham keng qo'llaniladi.

Hozirgi kunda uzumchilikni modernizatsiyalash, eksport hajmini kengaytirish va xalqaro standartlarga mos ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. O'zbek uzumlari o'zining ajoyib ta'mi, xushbo'yli va ekologik tozaligi bilan xalqaro bozor talablariga javob beradi. Bu esa nafaqat iqtisodiy foyda, balki qishloq joylarda yangi ish o'rinlarini yaratishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Statistika agentligining ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilning dastlabki olti oyida mamlakat bo'yicha 50 ming tonnaga yaqin uzum yetishtirilgan bo'lib, bu

2022-yilga nisbatan 2,7% o'sishni tashkil etadi. Eng katta ulush Surxondaryo viloyatiga (29,2%) to'g'ri kelgan, undan keyin Namangan (15,1%), Qashqadaryo (12,4%) va Buxoro (12,2%) viloyatlari qayd etilgan.

Bugungi kunda respublika bo'ylab 15 ta xo'jalik "ISO 22000", "FSSC 22000", "GLOBAL G.A.P." va "Organic" kabi xalqaro standartlar bo'yicha sertifikatlangan. Jumladan, 10 ta xo'jalik "Organic" sertifikatiga ega. Hukumat darajasida ham ushbu yo'nalishga e'tibor kuchaytirilib, uzum yetishtiruvchilarga aylanma mablag'larni to'ldirish uchun davlat tomonidan 2 mln AQSh dollari miqdorida mablag' ajratilgan. Shu bilan birga, "Yo'l xaritasi" asosida organik va global standartlarni joriy etish, eksportni kengaytirish, agroklaster tizimini rivojlantirish bo'yicha amaliy ishlar yo'lga qo'yilgan.

Materiallar va metodlar

Mazkur maqola organik usulda uzum yetishtirishning nazariy asoslarini o'rganish, xorijiy va milliy tajribalarni tahlil qilish hamda istiqbollarni baholashga qaratilgan. Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlarni tanqidiy tahlil qilish, ma'lumotlarni tizimlashtirish, solishtirish va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi.

Shuningdek, organik dehqonchilikka oid xalqaro (FAO, EU Organic Farming, USDA Organic) manbalar, O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligiga oid me'yoriy hujjatlar, va mavjud ilmiy tadqiqotlar o'rganildi.

Natijalar va muhokamalar

So'nggi o'n yillikda organik vinochilik va uzumchilik Yevropa, AQSh va Osiyo mamlakatlarida barqaror rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri sifatida shakllandi. Yevropa Ittifoqida organik mahsulotlar ishlab chiqarish va ularning geografik kelib chiqishini himoya qilish uchun "PDO" (Protected Designation of Origin) va "PGI" (Protected Geographical Indication) tizimlari qo'llaniladi. Ushbu tizimlar mahsulotning o'ziga xos hududiy xususiyatlarini — tuproq, iqlim, o'simlik navlari va an'anaviy agrotexnik yondashuvlarni saqlab qolish imkonini beradi.

Ammo uzumchilikda keng qo'llanilayotgan an'anaviy intensiv dehqonchilik usullari tuproqning degradatsiyasiga, mikroorganizmlar muvozanatining buzilishiga va biologik xilma-xillikning kamayishiga sabab bo'lmoqda. Haddan tashqari kimyoviy o'g'it va pestitsidlar qo'llanishi nafaqat hosilni, balki inson salomatligi va ekologik barqarorlikni ham xavf ostiga qo'yadi. Shu sababli, organik dehqonchilik tizimlariga o'tish tobora dolzarb masalaga aylanmoqda.

Organik uzum yetishtirishda go'ng, kompost, biohumus, mikrobiologik o'g'itlar va yashil o'g'itlash (sideratsiya) tizimlaridan foydalanish tuproqning fizik

va kimyoviy xususiyatlarini yaxshilaydi, foydali mikroorganizmlar sonini ko'paytiradi, namlikni ushlab turish xususiyatini oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, organik o'g'itlardan foydalanish natijasida tuproqdagi azot, fosfor, kaliy hamda organik uglerod zaxiralari barqarorlashadi va hosil sifati yaxshilanadi.

Integratsiyalashgan o'g'itlash tizimlari — ya'ni organik va mineral o'g'itlarni me'yorida uyg'unlashtirish — tuproq salomatligini saqlab, hosildorlikni optimal darajada ushlab turish imkonini beradi. Bunday yondashuvlar pestitsidlardan foydalanishni kamaytiradi, uzumdagi fenolik birikmalar, antosianinlar va polifenollar miqdorini oshiradi. Bu esa vino va mayiz mahsulotlarining organoleptik sifatlarini yaxshilaydi.

Uzum mevalaridagi bioaktiv moddalar, xususan, polifenollar, flavonoidlar va taninlar inson salomatligi uchun foydali antioksidant hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, organik usulda yetishtirilgan uzumlarda bu birikmalar miqdori an'anaviy usulda o'stirilganlarga nisbatan 15–30% yuqori bo'ladi. Shu sababli, organik vino mahsulotlari ko'pincha yuqori biologik qiymatga ega deb hisoblanadi.

Shunga qaramay, organik dehqonchilikning ayrim cheklovlari ham mavjud. Masalan, kimyoviy himoya vositalarining ishlatilmasligi tufayli hosil kasalliklar va zararkunandalarga sezuvchan bo'ladi, bu esa ko'proq mehnat va vaqt talab qiladi. Hosildorlikning biroz pastligi va sertifikatlash jarayonlarining murakkabligi yangi ishlab chiqaruvchilar uchun to'siq bo'lishi mumkin.

Biroq, global miqyosda organik mahsulotlarga talabning ortib borayotgani bu yo'nalishning iqtisodiy jihatdan jozibadorligini ta'minlamoqda. Yuqori sifatli organik uzum va undan tayyorlangan mahsulotlar eksportda yuqori narxlarda sotiladi, bu esa ishlab chiqaruvchilar uchun raqobatbardosh afzallik yaratadi.

Xulosa

Organik usulda uzum yetishtirish sog'lom, xavfsiz va ekologik barqaror ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Ushbu tizim nafaqat inson salomatligini himoya qiladi, balki tuproq unumdorligini uzoq muddatda saqlab qoladi, bioxilma-xillikni oshiradi va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni rag'batlantiradi.

Organik dehqonchilikning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- kimyoviy o'g'itlar va pestitsidlar ishlatilmasligi;
- tuproqning tabiiy tarkibini saqlab qolish va eroziyani kamaytirish;
- mevalarning yuqori ta'mi va sifat ko'rsatkichlari;
- xalqaro bozorlarda yuqori narxli realizatsiya imkoniyatlari.

Biroq bu tizimning muvaffaqiyati uchun mos agrotexnik usullarni tanlash, zararkunandalarga qarshi biologik kurashni yo'lga qo'yish, sertifikatlash talablariga rioya etish va ilmiy asoslangan boshqaruv tizimini joriy etish muhimdir.

O'zbekiston sharoitida organik uzumchilikni rivojlantirish nafaqat ekologik foyda, balki eksport salohiyatini oshirish, "yashil iqtisodiyot" tamoyillariga mos barqaror ishlab chiqarish tizimini shakllantirish uchun ham muhim istiqboldir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Döring, T. F., A. Vieweger, M. Pautasso, M. Vaarst, M. R. Finckh, and M. S. Wolfe. 2015. "Resilience as a Universal Criterion of Health." *Journal of the Science of Food and Agriculture* 95, no. 3: 455–465.
2. Johansson, E., A. Hussain, R. Kuktaite, S. C. Andersson, and M. E. Olsson. 2014. "Contribution of Organically Grown Crops to Human Health." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 11, no. 4: 3870–3893.
3. Kaya, O., F. Ates, S. Daler, N. Keskin, and M. Turan. 2024. "Integrating Organic Fertilization and Soil Tillage Techniques to Enhance the Nutritional Attributes of "Royal" Grapes (*Vitis vinifera* L. cv.)." *Food and Energy Security* 13, no. 4: e562.
4. Kaya, O., T. Yilmaz, F. Ates, et al. 2024. "Improving Organic Grape Production: The Effects of Soil Management and Organic Fertilizers on Biogenic Amine Levels in *Vitis vinifera* cv' 'Ro'al' Grapes." *Chemical and Biological Technologies in Agriculture* 11, no. 1: 38.
5. Buriev X., Mirzaev M., Odinaev M. - Mayizbop (germiyon) uzum navlarini quritish usullari. -ToshDAU Tahririyat-nashriyoti, 2018.-18 b.
6. Buriev X., Rizaev R., - Meva-uzum mahsulotlari biokimyosi va texnologiyasi. - Toshkent: "Mexnat", 1996. -B. 76-81.
7. Mirzaev M., Abdullaev R. -Tog' va tog'oldi mintaqalar bog'dorchiligi va uzumchiligi. // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali. Toshkent, 2010. № 1. - B. 21-22.
8. Mirzaev M., Odinaev M. - Texnologiya virashivaniya i sushki izyumnyx sortov vinograda.- Monografiya. LAMBERT Academic Publishing. Germaniya-2017.-196 b.

